

CERTIFICADO PROPIEDAD INTELECTUAL

Leftherian certifica que:

El autor con el nombre de:

Franklin Franco Rodríguez

Es el creador intelectual de la obra titulada: **TEORÍA CUÁNTICA G**

Registrado el día:

El archivo de la obra con huella digital (MD5) **40d7f47e0145bbf3f0155448b04bbb70**

Contando el autor con los derechos patrimoniales y/o morales de dicha obra.

Leftherian[Ⓛ]

Certificado generado el día 23/11/2020 06:00 PM

Bitcoin Address:

